

УДК 94:(510)"1939/1945"
DOI: 10.5281/zenodo.17722038
EDN: KPRZYT

В.В. Разумный

*кандидат исторических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»
E-mail: razumnyi.vitalii@yandex.ru*

В.А. Романюк

*магистрант
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»
E-mail: vika.romanyuk.82@mail.ru*

**ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В КИТАЕ
В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 1939 - 1945 гг.**

Аннотация

В статье рассмотрена внешнеполитическая обстановка на Дальнем Востоке в период Второй мировой войны 1939 - 1945 гг. Дана характеристика международным отношениям Китайской Республики с такими странами, как СССР, Великобритания, США, Япония. Исследованы факторы, повлиявшие на политическую жизнь в Китае в данный период.

Ключевые слова: *дипломатия, антагонизм, интервенция, КПК, Гоминьдан, Вторая мировая война, конференция, Каир, Ялта, Потсдам.*

Summary

The article examines the foreign policy situation in the Far East during the Second World War of 1939 - 1945. It provides a description of the Republic of China's international relations with countries such as the USSR, Britain, the United States and Japan. The article explores the factors that influenced political life in China during this period.

Keywords: *diplomacy, antagonism, intervention, CPC, Kuomintang, World War II, conference, Yalta, Cairo, Potsdam.*

Китайский народ внес весомый вклад в дело разгрома милитаристской Японии в годы Второй мировой войны. Неслучайно, юбилейные торжества по случаю 80-летия окончания войны проходили именно в Китайской Народной Республике. Следует вспомнить, что именно Китай стал первой

жертвой японской милитаризма в период 1930-х годов. Под влиянием внешних факторов происходили изменения во внутривнутриполитической жизни Китая в период 1945 – 1949 годов. Это было обусловлено тектоническими сдвигами на международной арене после окончания Второй мировой войны. Значительное влияние на внутривнутриполитическое положение в Китае оказывали США и СССР, которые взаимодействовали как с Национальным правительством, так и с оппозицией в лице коммунистической партии Китая. На отношения США и СССР с Китайской Республикой во второй половине 1940-х годов влияло резкое обострение противоречий между США и их союзниками, которые в дальнейшем привели к Холодной войне. Другими факторами стала дестабилизация внутривнутриполитической ситуации в Китае, обусловленная прежде всего, новой гражданской войной между Гоминьданом и КПК. Поэтому, на наш взгляд, данная проблема является актуальной и заслуживает внимания со стороны исследователей.

Цель данной статьи состоит в изучении влияния внешнеполитических факторов на политическую ситуацию в Китае в период Второй мировой войны 1939 – 1945 годов.

Политика США на китайском направлении преследовала цель расширения сферы американского влияния в Китае, а также отражала усилившиеся антикоммунистические настроения в структурах Вашингтона [17]. Прозападный Китай становился для США необходимым фактором при формировании послевоенного устройства в мире, в соотношении сил в Азии, и в направленности работы будущей Организации Объединенных Наций. Перспектива превращения Китая в демократическое государство, которое отказалось бы от антисоветской политики гоминьдановского диктатора, шла в разрез с мнением американских экспертов по Дальнему Востоку [10].

В современной американской историографии политическое вмешательство США во внутривнутрикитайский конфликт в 1945 году изображается, как либеральная политика, отличающаяся от политики других империалистических держав. Она якобы служила сохранению территориальной целостности Китая. Но американская доктрина «открытых дверей» была направлена не на обеспечение национальных интересов Китая, а на то, чтобы превратить его в объект американского монопольного господства. Здесь следует подчеркнуть тот факт, что только героическая борьба китайского народа и всесторонняя помощь Советского Союза предотвратили превращение Китая в сателлита США и привели к победе китайской революции в 1949 году [1].

Историография изучаемой проблемы. Данному вопросу посвящены работы, которые позволяют проследить развитие внутривнутриполитической и международной ситуации в Китае в период Второй мировой войны и до начала американской интервенции.

Первая часть историографии касается биографий Мао Цзэдуна и Чан Кайши, лидеров КПК и Гоминьдана, описывается их борьба за власть и политический антагонизм. Здесь следует назвать работы таких историков как Ф. Шорт «Мао Цзэдун» [8], С.Я.Лавренов, И.М. Попов «Советский Союз в локальных войнах и конфликтах» [5], В.Б. Воронцов «Судьба китайского Бонапарта» [19], Ю.М. Галенович «Цзян Чжунчжэн, или неизвестный Чан Кайши» [20].

Во второй части историографии присутствуют работы, которые посвящены вопросу изучения положения Китайской Республики в период Второй мировой войны. К этим работам относятся: «История Второй мировой войны в 12 томах, Т.10 [15], С.Л. Тихвинский «Китайская Республика (1912 – 1949)» Т.7 [1].

Третья часть историографии касается влияния внешнеполитических факторов на политическую ситуацию в Китае 1939 – 1945 гг. Здесь следует назвать такие фундаментальные работы как «История дипломатии» в 5 томах, Т. 4, [9], «Русские во Второй мировой войне» под редакцией А.И. Уткина [10], «История международных отношений» в 3 томах, Т.2 [11], «Китайская политика США и советская дипломатия» (1942 – 1954)» под редакцией А.М. Ледовского [14], «История внешней политики СССР», Т.2, под редакцией А.А. Громыко [4].

Отдельные аспекты изучаемой проблемы были представлены в учебной литературе. Здесь следует упомянуть «История международных отношений»: в трех томах, под редакцией А.В. Торкунова, М.М. Наринского. Т II. [11], «История стран Азии и Северной Африки после Второй мировой войны (1945 – 1990)» под редакцией М.Ф. Юрьева [21]. Проблеме взаимоотношений СССР и Китайской Республики в начале 1945 года, посвящена работа историков Я.Я. Гришина, М.З. Галиуллина и Р.Р. Кадырова [24].

Среди зарубежных работ следует выделить работу современного китайского историка Там Хок Чиу, в которой освещались вопросы советской стратегии на Дальнем Востоке в период 1939 – 1940 годов [22, с.127 – 133]. На наш взгляд, для изучения темы влияния внешнеполитических факторов на политическую жизнь в Китае в 1940-х годах имеет значение работа австралийского историка Виктора Ченга «Китай между войной и миром. Мао Цзэдун и американцы», которая была опубликована в 2023 году в Канберре [23].

Для лучшего понимания роли внешнеполитических факторов в политической жизни Китая значение имеют различные исторические источники. Среди них мы хотели выделить мемуары советского военачальника В.И. Чуйкова «Миссия в Китае» [6], а также материалы периодической печати [13].

Внешнеполитический баланс сил на Дальнем Востоке определялся следующими факторами: расширением агрессии Германии и Италии;

начавшейся Второй мировой войной в Европе; оформлением военно-политического союза держав «оси» Берлин – Токио – Рим; подготовкой Японии к новым захватам на Дальнем Востоке; укреплении Советского Союза, расстроившего путем заключения в августе 1939 года Пакта о ненападении с Германией, планы Британии, Франции, США, направить фашистскую агрессию против СССР [4].

Зная обстановку на внутренней политической арене Китая, советское руководство поддерживала главу КПК Мао Цзэдуна. «Свою игру» в годы Второй мировой войны вели в Китае и США. Они наблюдали за позициями главных политических оппонентов – Чан Кайши и Мао Цзэдуна, готовые поддержать того из них, кто в битве за власть окажется победителем. Американские советники, совершали визиты в горный район Яньани к коммунистам [23].

Советский генерал В.И. Чуйков, который долгое время был военным советником в Китае, в своих мемуарах указывал, что здесь активно «шла разведка боем» [6].

Внутриполитическая ситуация в Китае осложнялась японской агрессией, которая началась еще в сентябре 1931 года с оккупации Маньчжурии. С июля 1937 года Китай вел тяжелую борьбу против японских войск, которые к концу 1940 года захватили Нанкин, Пекин, Шанхай и Ханькоу [18]. Китай был раздроблен и территориально, и политически. В стране по-прежнему действовали милитаристы «дудзюни», которые в любой момент могли перебежать в лагерь захватчиков [1]. Гоминьдан и КПК противостояли друг другу, как два военно-политических лагеря. Как справедливо указывал в своих мемуарах В.И. Чуйков «Чан Кайши и Мао Цзэдун никогда не скрывали своего антагонизма» [6].

Гоминьдан и КПК выдвигали различные планы объединения и послевоенного развития Китая. В основе платформы Гоминьдана лежало стремление к установлению политической монополии в стране, ее полного контроля за обществом [11]. В экономической программе это предполагало взятие под государственный контроль всей крупной собственности. В политической – усиление авторитарной диктатуры и подавление оппозиции. КПК противопоставила политике Гоминьдана демократические лозунги: уничтожение полуколониального положения Китая и диктатуры, путем образования коалиционного правительства, признания народных вооруженных сил, а также коммунистических органов власти в «освобожденных» районах [14]. Чан Кайши не был заинтересован в компромиссе с коммунистами. Для него задача состояла в том, чтобы навязать коммунистам такое политическое решение, которое позволило бы ему уничтожить КПК [1].

Развитие внутренней ситуации в Китае, вызвавшее беспокойство американского правительства, требовало быстрой реакции и потому усилило давление на Чан Кайши [20]. К концу войны на Тихом океане

обнаружилась опасность возникновения гражданской войны между КПК и Гоминьданом. Гражданская война в Китае угрожала жизненным интересам США в Восточной Азии, она негативно повлияла бы на всю совокупность американо-советских отношений. Желание правительства США сыграть роль посредника в переговорах между КПК и Гоминьданом было продиктовано опасением того, что режим Чан Кайши может пасть. Это говорило о том, что главная цель США – это объединение китайских вооруженных сил на борьбу против Японии [2].

Вступление СССР в войну на Дальнем Востоке отвечало интересам национально-освободительной борьбы в Китае. Советский Союз выполнил свой интернациональный долг перед китайским народом. Невзирая на большие материальные и людские потери в Великой Отечественной войне, Красная армия шла на новые жертвы во имя победы и независимости стран Азии [17].

Внутренняя реакция при поддержке США усилена готовилась к гражданской войне, одновременно пытаясь разоружить китайскую демократию. Однако, СССР не дал возможности гоминьдановской реакции и США завершить подготовку к гражданской войне до окончания войны с Японией, это существенно изменило соотношение сил в стране в пользу демократии.

Гоминьдан, учитывая свою внутреннюю и политическую слабость обратился к Мао Цзэдуну в августе 1945 года с предложением прибыть для переговоров в Чунцин. Лидер Гоминьдана Чан Кайши обещал легализовать деятельность демократических партий, созвать Национальное собрание для учреждения конституционного правительства, установить контроль над монополиями. Однако, курс на установление контроля КПК на всей территории Китая, был рассчитан на вовлечение Красной армии во внутреннюю борьбу между компартией и Гоминьданом. Такое вмешательство привело бы к конфликту между СССР и США. Мао Цзэдун согласился на переговоры с Чан Кайши, при условии, что внешние империалистические силы не вмешаются в ход внутривнутриполитических событий в Китае.

28 августа 1945 года, на борту самолета американских ВВС в сопровождении генерала Хэрли, Мао Цзэдун вылетел в Чунцин, чтобы начать переговоры с лидером Гоминьдана. Советский корреспондент ТАСС в Яньани Петр Владимиров записал в своем дневнике, что «к самолету Мао шел как на казнь» [9].

Схватка ему предстояла непростая. За спиной, Чан Кайши ощущал поддержку США и благожелательный нейтралитет СССР. В ходе переговоров гоминьдановские части имели возможность занимать оставляемые японцами районы, Красная армия туда не допускалась [24]. В случае любого вмешательства Чан Кайши мог обвинить коммунистов и перейти к военным действиям. Сходство Чан Кайши и Мао Цзэдуна было

лишь в одном: оба ненавидят и презирают друг друга. В глазах Чан Кайши Мао Цзэдун – предатель. Если оставить его безнаказанным, то кто же тогда сохранит лояльность правительству? Особую досаду вызывало то, что, согласившись на переговоры, Чан Кайши как бы уравнивал Мао Цзэдуна с собой – для коммунистов одно это уже было победой [9].

Для КПК и для миллионов крестьян Мао Цзэдун оставался «спасительной звездой», «красным солнцем Востока». Он стал незаменимым лидером, символом светлого коммунистического будущего страны [22].

29 августа 1945 года начались переговоры между делегациями КПК и Гоминьдана. Гоминьдановская реакция пыталась навязать компартии свой план ликвидации освобожденных районов и Народной Армии, созыва Национального собрания [1].

Делегация КПК, оказав решительное сопротивление, выдвинула ряд предложений, направленных на ликвидацию гоминьдановской диктатуры, образования временного демократического правительства, об участии Народной Армии в процедуре приема капитуляции японских войск. Гоминьдан не принял предложений КПК.

Важнейшим итогом переговоров было то, что наряду с формальным признанием необходимости скорейшего окончания периода политической опеки и перехода к конституционному правлению, Чан Кайши вынужден был дать обязательство избегать гражданской войны и согласиться на созыв Политической консультативной конференции (ПКК). Она должна была обсудить вопросы связанные с мирным строительством государства, а значит быть первым шагом на пути создания демократического коалиционного правительства. Хотя переговоры и не привели к соглашению по важнейшим вопросам демократизации политического строя Китая, они создали условия для обсуждения их на более широкой политической основе.

В период коренного перелома в ходе войны, в стратегических планах держав на Дальнем Востоке возрастающая роль отводилась Китаю. Чан Кайши был нужен США не только во время войны против Японии, но и для оказания совместного противодействия Советскому Союзу в послевоенный период [19].

Во второй половине ноября 1943 года, состоялась Каирская конференция, она проходила в период с 22 по 26 ноября в столице Египта [9]. В Каире для обсуждения вопросов, связанных с войной на Дальнем Востоке, встретились президент США Ф. Рузвельт, премьер-министр Великобритании У. Черчилль и делегация Китая во главе с Чан Кайши. Советское правительство воздержалось от участия в конференции, поскольку Красная армия не вела военных действий на Дальнем Востоке. Конференция в Каире вновь выявила наличие острых противоречий между США, Великобританией и Китаем на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

Ситуация в Китае была сложной. Коммунисты стойко держали свой оплот на севере страны, армия Гоминьдана теряла дисциплину [19]. В Каире президент США Ф.Рузвельт постарался убедить Чан Кайши в стратегической значимости их дружбы. Он объявил генералиссимусу, что намерен поднять роль Китая – ему будет предоставлено место среди четырех определяющих положение дел стран в мире. Думая о Китае, как о «своей карте» в мировой игре, Рузвельт пообещал дать вооружения для оснащения 90 китайских дивизий. Также, президент США Ф. Рузвельт надеялся на помощь Китая в давлении на европейские метрополии, в создании после войны новой системы мандатов на колонии. Он рассчитывал, что система опеки позволит США получить на долгий период военно-морские и военно-воздушные базы в стратегически важных районах Тихого океана [20].

Пример того, как западные страны относились к своим китайским союзникам был хорошо продемонстрирован во время Каирской конференции. Объединенный комитет начальников штабов несколько дней обсуждал роль Китая в будущей борьбе против Японии. Представители китайской делегации были рядом, но их допустили в зал заседаний лишь в самом конце. Еще один факт, показывающий отношения между союзниками на Дальнем Востоке – о китайских ресурсах, о будущей китайской судьбе говорили не сами китайцы, а генерал Стилуэлл и лорд Маунтбеттен [2].

Единственным политическим результатом конференции была Каирская декларация трех держав, опубликованная 1 декабря 1943 года. В декларации указывалось, что цель США, Великобритании и Китайской Республики заключается в том, чтобы лишить Японию всех островов на Тихом океане, которые она захватила с начала Первой мировой войны, и в том, чтобы все территории, которые Япония отторгла у Китая, были возвращены Китайской Республике [5].

В Каирской декларации 1943 года руководители США, Великобритании, Китая подтвердили свою верность некоторым принципам Атлантической хартии, провозглашавшей право всех народов избирать себе форму правления. Безусловно, это их заявление было рассчитано лишь на пропагандистский эффект. Предоставление независимости оговаривалось рядом условий. Ни Великобритания, ни США не ставили своей целью освобождение азиатских народов. Они вынуждены были об этом только говорить [14].

К концу января 1945 года на Тихом океане и в Юго-Восточной Азии были сосредоточены значительные британо-американские вооруженные силы, во многом превосходящие японские. Но в сухопутных войсках преимущество оставалось на стороне Японии. Американские военные руководители считали, что при вторжении в Японию они понесут большие потери и даже после успешного занятия японских островов союзниками

японцы смогут оказывать длительное сопротивление на азиатском материке и в частности, в Маньчжурии [3].

К моменту встречи лидеров «Большой тройки» в Ялте для президента США Ф. Рузвельта была составлена «Памятка». «Мы должны иметь поддержку Советского Союза для разгрома Германии. Мы нуждаемся в помощи СССР для войны с Японией по завершении войны в Европе», – говорилось в «Памятке», подготовленной правительственными учреждениями для Рузвельта в январе 1945 года, в связи с предстоявшей встречей лидеров трех держав. Рузвельт был полон решимости добиться в Ялте письменного обязательства СССР относительно вступления в войну на Дальнем Востоке [2].

В ночь на 3 февраля 1945 года, Ф. Рузвельт и У. Черчилль в сопровождении политических и военных деятелей, советников и переводчиков отправились в Крым. 4 февраля 1945 года, в 16 часов 35 минут во дворце Ливадия состоялось открытие Ялтинской конференции.

На Ялтинской конференции были намечены основные принципы согласованной политики в отношении милитаристской Японии. Соглашение по Дальнему Востоку было достигнуто 8 февраля 1945 года, во время бесед Ф. Рузвельта и А. Гарримана с И.В. Сталиным и В.М. Молотовым.

11 февраля 1945 года главы трех правительств подписали документ, предусматривавший обязательство СССР вступить в войну против Японии, а также следующие политические условия:

1. сохранение существующего положения Монгольской Народной Республики;
2. восстановление принадлежавших прав России, нарушенных нападением Японии в 1904 г., а именно: возвращение Советскому Союзу южной части Сахалина; интернационализация торгового порта Дайрена и восстановление аренды на Порт-Артур, как на военно-морскую базу СССР; возобновление совместной с Китаем эксплуатации Китайско-Восточной и Южно-Маньчжурской железных дорог;
3. передача Советскому Союзу Курильских островов [9].

Поскольку некоторые пункты соглашения касались Китая, президент США Ф.Рузвельт дал обещание принять меры к тому, чтобы было получено одобрение соглашения со стороны китайского правительства. Советский Союз выразил готовность заключить пакт о дружбе и союзе с Китаем [24].

Решения конференции обесценивали проводившиеся маневры милитаристов Японии. В целях принятия решений Советское правительство шло на компромисс в ряде вопросов. Правительство США и Британии иногда также шли на уступки. Черчилль, хотя и с горечью воспринимал многие решения, отражавшие справедливые, демократические требования СССР, был вынужден поставить под документом свою подпись [4].

Решения Ялтинской конференции были встречены с одобрением в странах антифашистской коалиции. Ялтинская конференция вошла в историю освободительной войны против немецко-фашистских захватчиков, как историческая демонстрация тесного боевого сотрудничества демократических держав в период, когда война вступила в свою конечную фазу [12].

Победа Советского Союза над фашистской Германией вызвала перемены в политической жизни народов не только в Европе, но и во всем мире. Обстановка диктовала необходимость новой встречи руководителей великих держав – Советского Союза, Великобритании и США для того, чтобы выработать программу мира и безопасности на будущее.

Новая встреча глав держав-победительниц проходила с 17 июля по 2 августа 1945 года, в Потсдаме – пригороде Берлина. Потсдамская конференция проходила прежде всего под сияющими лучами победы над злейшим врагом человечества – немецким нацизмом, в которую СССР внес решающий вклад. Лидеры США и Великобритании понимали, что только с помощью Советского Союза можно будет одержать быструю, решительную победу и над японским милитаризмом. Именно эти факторы определяли ход Потсдамской конференции.

Советскую делегацию возглавлял И.В. Сталин, британскую – премьер-министр Великобритании У. Черчилль, американскую – президент США Г.Трумэн. Также в работе конференции принимали участие министры иностранных дел, послы, руководители военных ведомств [4].

В первую очередь были рассмотрены вопросы, связанные с мирным послевоенным устройством в Европе, вопрос о порядке подготовки мирных договоров с бывшими вражескими государствами. Три правительства приняли решение об учреждении Совета Министров Иностранных дел (СМИД). В него входили министры иностранных дел СССР, США, Франции и Китая – постоянные члены Совета Безопасности.

На Потсдамской конференции обсуждался вопрос о завершении войны на Дальнем Востоке. 26 июля 1945 года, правительство США, Британии и Китая, опубликовали декларацию, в которой потребовали от Японии безоговорочной капитуляции. Принципы Потсдамской декларации заключались в следующем: полное искоренение милитаризма; выполнение условий Каирской декларации, предусматривавшей ограничение японского суверенитета островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку; разоружение японской армии; наказание военных преступников; установление свободы слова, религии, мышления; уважение к основным человеческим правам. В декларации отмечалось: «Японии будет разрешено иметь такую промышленность, которая позволит поддержать ее хозяйство и взыскать справедливые репарации, но не те отрасли промышленности, которые позволят ей вновь вооружиться для ведения войны» [17].

Потсдамская декларация 1945 года, требовавшая демилитаризации и демократизации Японии, отражала антифашистский, освободительный характер Второй мировой войны, что явилось следствием решающей роли Советского государства в войне. После вступления Советских Вооруженных сил в войну с Японией к Потсдамской декларации присоединился Советский Союз [15].

Вопросы политического устройства Китая после разгрома милитаристской Японии стали предметом обсуждения на совещании министров иностранных дел СССР, США и Великобритании, которое проходило в Москве с 16 по 26 декабря 1945 года [2]. Советский Союз был представлен делегацией во главе с Министром иностранных дел СССР В.М. Молотовым, США – делегацией во главе с государственным секретарем Д. Бирнсом, Великобритания – делегацией во главе с Министром иностранных дел Э. Бевином [16]. На Московском совещании рассматривались международные проблемы (о контроле над Японией, о Корее, Китае, Комиссии ООН по атомной энергии). Совещание было созвано в соответствии с решением Ялтинской конференции о периодических встречах министров иностранных дел СССР, США, Великобритании [4].

Правительство СССР предприняло дипломатические шаги направленные на прекращение вмешательства США в китайские дела и вывод американских войск из Китая. С этой целью правительство настояло на включении вопроса о Китае в программу Московского совещания министров иностранных дел СССР, США, Великобритании. Твердая линия, проводимая Советским Союзом в отношении интервенции США в Китае, борьба китайского народа против американского вмешательства создали предпосылки для принятия решения, которое могло бы облегчить мирную демократизацию Китая при условии, что США выполнят принятые на себя обязательства и выведут свои войска из Китая.

Как указывалось в сообщении о Московском совещании, опубликованном 28 декабря 1945 года, министры иностранных дел «договорились об объединении и демократизации Китая под руководством Национального Правительства и о прекращении гражданской войны. Они подтвердили свою верность политике невмешательства во внутренние дела Китая» [1]. Также говорилось, что «между двумя Министрами иностранных дел имеет место согласие в отношении вывода из Китая советских и американских войск в кратчайший срок, совместимый с их ответственностью».

Решение Московского совещания давало в руки прогрессивных сил Китая и СССР политическое оружие для дальнейшего наступления на позиции американцев в Китае. Официальные оценки итогам Московского совещания были даны в специальном заявлении ЦК КПК, опубликованном 30 декабря 1945 года. В нем подчеркивалось, что решения совещания «послужили новым шагом в деле установления и поддержания длительного

мира и это должны приветствовать все народы, кому дороги идеалы мира и демократии. Особо китайский народ одобряет решения, касающиеся проблем Дальнего Востока». Представители США оценили результаты Московского совещания, как серьезное поражение своей политики [3].

В качестве вывода, можно сказать, что несмотря на существенные различия в целях войны и путях обеспечения послевоенного мира между СССР и его капиталистическими союзниками, советская дипломатия твердо отстаивала единство и сплоченность антифашистской коалиции. Благодаря усилиям Советского правительства освободительные цели войны и демократические принципы послевоенного устройства мира были закреплены в Потсдамских соглашениях, в Уставе Организации Объединенных Наций. Этим международным документом было обеспечено право освобожденных народов восстановить свою независимость, суверенитет и развиваться по демократическому пути.

Героическая борьба советского народа против германского нацизма и японского милитаризма стала образцом для национально-освободительного движения в Китае, служила вдохновляющим примером для китайских коммунистов, для всего китайского народа, создала необходимые международные условия для победы китайской революции после окончания Второй мировой войны.

Список источников и литературы:

1. История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 т. / гл. ред. С.Л. Тихвинский. – 2013. Т. VII: Китайская Республика (1912 – 1949) / отв. ред. Н.Л. Мамаева; Ин-т Дальнего Востока РАН. – М.: Наука – Восточная литература, 2013. – 661 с.
2. Павляк С. Политика США по отношению к Китаю (1941 – 1955) / С.Павляк. / Под ред. И. Рогачева. – М.: Прогресс, 1976. – 384 с.
3. Астафьев Г.В. Интервенция США в Китае 1945 – 1949. – 2-е изд., доп. – / Г.В Астафьев. М.: Мысль, 1985. – 399 с.
4. История внешней политики СССР 1917 – 1980 в 2-х томах. Т II. / Под ред. А.А. Громько, Б.Н. Пономарева. – М.: Наука, 1981. – 758 с.
5. Лавренов С.Я. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. / С.Я. Лавренов, И.М. Попов – М.: АСТ, Астрель, 2003. – 778 с.
6. Чуйков В.И. Миссия в Китае. / В.И. Чуйков. – М.: Воениздат, 1983. – 252 с.
7. Юрьев М.Ф. История стран Азии и Северной Африки после Второй мировой войны (1945 – 1990): Учебное пособие. / М.Ф. Юрьев. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 232 с.
8. Шорт Ф. Мао Цзэдун / Пер. с англ. Ю.Г. Кирьяка. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. – 608 с.

9. История дипломатии. / Под ред. А.А. Громыко. Т. IV. Дипломатия в годы Второй мировой войны. – М.: Политиздат, 1975. – 752 с.
10. Уткин А.И. Русские во Второй мировой войне. / А. И. Уткин. – М.: Алгоритм, 2017. – 1232 с.
11. История международных отношений: В трех томах: Учебник / Под ред. А.В. Торкунова, М.М. Наринского. – 2 изд., испр. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. Т II: Межвоенный период и Вторая мировая война / А.Ю. Борисов, Н.Е. Клейменова, М.М. Наринский, А.Ю. Суворов. – 2017. – 788 с.
12. Газета «Правда» № 38, 13.02.1945.
13. Внешняя политика Советского Союза» 1945 г., документы и материалы. – М.: Госполитиздат, 1949. – 202 с.
14. Ледовский А.М. Китайская политика США и советская дипломатия 1942 – 1954 гг. / Под ред. В.С. Мясникова. – М.: Наука, 1985. – 288 с.
15. История Второй мировой войны в 12 томах. Т. 10. / Под ред. Н.И. Шеховцева, Ю.Г. Перечнева, Д.Ф. Данилова. – М.: Воениздат, 1979. – 535 с.
16. История Китая с древнейших времен до наших дней / отв. ред. Л.В. Симоновская, М.Ф. Юрьев. – М.: Главредвостлит, 1974. – 534 с.
17. Вторая мировая война и Восток. Книга II / Отв. ред. и сост. Н.Г. Романова, К.В. Орлова. – М.: ИВ РАН, 2024. – 504 с.
18. Горбачев Б. Китайский фронт / Б.Горбачев. // Азия и Африка сегодня. – 1995. – №7. – С. 14 – 22.
19. Воронцов В.Б. Судьба китайского Бонапарта. / В.Б. Воронцов. – М.: Политиздат, 1989. – 336 с.
20. Галенович Ю.М. Цзян Чжунчжэн, или неизвестный Чан Кайши / Ю.М. Галенович. – М.: ИД «Муравей», 2000. – 388 с.
21. Юрьев М.Ф. История стран Азии и Северной Африки после Второй мировой войны (1945 – 1990): учеб. пособие. / М.Ф. Юрьев. – М.: Издательство Московского университета, 1994. – 234 с.
22. Там Хок Чиу. Внешнеполитическая стратегия И.В. Сталина и военно-политическая подготовка к новой Отечественной войне (январь 1939 – июль 1940 гг.) // Военно-исторические аспекты жизни Юга России XVII – XXI вв.: вопросы изучения и музеефикации: материалы VI Междунар. науч.-практ. конф., приуроч. к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Волгоград, 27 – 28 сентября 2024 г. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2024. – 289 с.
23. Cheng V. China between Peace and War. Mao Chiang and the Americans. – Canberra: Australian National University, 2023. – 283 p. DOI: 10.22459/CBPW.2023

24. Гришин Я.Я., Галиуллин М.З., Кадыров Р.Р. Взаимоотношения СССР и Китайской Республики в первой половине 1945 года: по страницам документов // Наука. Общество. Оборона. – Т.13. 2025. – №1(42). – С. 5 – 15.